

**YOSHLARNI TA'LIM MUASSALARIDA CHET TILLARNI
INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ILG'OR ZAMONAVIY
TEXNALOGIYALAR**

**Toshkent kimyo xalqaro universiteti Samarqand
Filali Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi**

Sayfullayeva Dinora Anvar qizi

Samarkand branch Primary education

Samarkand Branch of Tashkent International

University of Kimyo

Sayfullayevadinora27@gmail.com

[Tel:957774802](tel:957774802)

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

Annotatsiya

Ushbu maqolada yoshlarning chet tillarini o'rganish jarayonini osonlashtiradi, motivatsiyalarni oshiradi va ularni til bilimlarida mustahkamlashga yordam beradi bu yondashuvlar va texnologiyalardir. Bu usullar bilan chet tillini o'rganish jaryonida yoshlarning qiziqishini oshirish, o'zlashtirishni osonlashtirish va ularni samarali o'rganishga yo'naldirish mumkin. Bu texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yoshlarga interaktivlik, individual o'rganishning imkoniyatlarini beradi va qullay jadallashtirilgan usullar taklif qiladi.

Kalit so'zlar: Interaktiv ta'lim dasturlari, online ta'lim resurslari, yashash tillari, real time tarjimonlari, san'at bo'yicha innovatsialar, mobil ilovalar, sotsial tarmoqlar, muloqat ko'nikmalari, komunukativ yondashuv, intergratsiya, til o'rganishga oid ilovalar va o'yinlar, integratsiya.

Kirish.

Bugungi kunda dunyo miqyosiga aylangan yoshlarni ta'lim muassalarida chet tillarini o'rganish uchun innovatsion yondashuvlar va ilg'or zamonaviy texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Bu o'quvchilarning til bilimlarini oshirish

,ko'p tillarni o'rganish imkoniyatlarini ochadi va ularni global jamiyatga yaxshi tayyorlashda muhim ro'l o'ynaydi. Quyidagi innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar ta'lim muassalarida chet tillarni o'rganishning keng ishlatiladigan usullari hisoblanadi:

Interaktiv ta'lim dasturlari: Bugungi kunda ,ko'p ta'lim muassasalari interaktiv ta'lim dasturlaridan foydalanishadi. Bu dasturlar til o'rganishni o'zlashtirish, o'quvchilarning qiziqishi ,o'quvchilarning o'zlarini sinovdan o'tkazish, interaktiv vazifalarni bajarish va chet tillarini amaliy ravishda qo'llashga imkon berishadi.

Online ta'lim resurslari: Hozirgi kunda ya'ni XXI - asr hisobga olgan holda .Internet orqali o'tkaziladigan ta'lim, chet tillarini o'rganishni osonlashtiradi. Onlayn darsliklar, video darslar, o'quv dasturlari, telegramda video chat yoki zoom ilovasi va hokazo veb-saytlar orqali o'quvchilar istalgan vaqtda va istalgan joyida o'zlarining o'rganish jarayonlarini o'zlashtirishi mumkin.

Yashash tillari: Bir qator yashash ilg'or tillari mavjud bu chet tillarini o'rganishda yordam beradi. Masalan, Rosetta Stone dasturi, duolingo va boshqalar ilg'or yashash tillari, o'quvchilarga interaktiv mashqlar, o'yinlar va audiolarning yordamida tilni o'rganish imkonini beradi.

Real-time tarjimonlar: Tarjimonlik dasturlari ham chet tillarini o'rganishda foydali bo'lib xizmat qiladi. Ushbu dasturlar orqali o'quvchilar matnlarni tarjima qilish va chet tillarini o'rganish jarayonida arizalarni yechishlari mumkin.

San'at bo'yicha innovatsiyalar: Virtual realitet (VR) va aralashma ochiq dars (MOOC) platformalari, chet tillarini o'rganish uchun texnik imkoniyatlarni oshirishda yordam beradi. VR imkoniyatlarni oshirishda yordam beradi. VR imkoniyatlari orqali o'quvchilar o'zlarini mazmuniga ichida his qilishlari, turli tillarni ijtimoiy muloqot va do'stlar bilan amaliy ravishda o'rganishlari mumkin.

Mobil ilovalar: Mobil ilovalar, chet tillarini o'rganishning qulay va oson usullarini taklif qiladi. O'quvchilar o'zlariga mos keladigan mobil ilovalar orqali gapirish, yozish, eshitish va o'qishni osonlik bilan amalga oshirishlari mumkin.

Sotsial tarmoqlar: Sotsial tarmoqlar, chet tillarini o'rganishi hamda muhim o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. O'quvchilar o'zlarining chet tillarini rivojlantirish, boshqa xalqaro o'quvchilar bilan aloqada bo'lish va o'zlarini tillar sohasidagi so'nggi yangiliklar bilan yangilashlari uchun sotsial tarmoqlardan foydalanishlari mumkin.

Asosiy qism. Til o'rganishni o'zgartirish: Innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalar. Chet tillarni o'rganish usulubimiz rivojlanib bormoqda. Ta'lim muassasalari talabalar uchun yanada qiziqarli va samarali ta'lim tajribasini yaratish uchun innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llaydi. Ushbu maqolada qanday o'zgarish qanday sodir bo'ladi ko'rib chiqiladi.

Nima uchun o'zgartirish kerak?

Til o'rganishning an'anaviy usullari ko'pincha yodlash va grammatika mashqlariga e'tibor qaratadi. Expand_more Bu elementlar muhimligicha qolsada, quydagilarga e'tibor kuchayib bormoqda:

Muloqot ko'nikmalari: real hayotiy vaziyatlarda tildan foydalanish qobiliyati.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim: O'qitishni individual ehtiyojlar va o'rganish usublariga moslashtirish.

Motivatsiya va faollik: Til o'rganishni talabalar uchun qiziqarli va mos qilish.

Innovatsion yondashuvlar.

Kommunikativ yondashuv: Bu metodologiyada real dunyo muloqoti uchun tildan foydalanishga ustuvor ahamiyat beriladi.

Loyihaga asoslangan ta'lim: Talabalar taqdimot yaratish yoki blog postini yozish kabi ma'lum bir maqsadda tildan foydalanishni talab qiladigan loyihalar ustida ishlashadi.

Flipped Classroom: Talabalar grammatikani va lug'atni darsdan tashqari mustaqil ravishda o'rganiladilar. Dars vaqti interaktiv tadbirlar orqali nutq va tinglash ko'nikmalarini mash qilish uchun ishlatiladi.

Zamonaviy texnologiyalar

Til o'rganishga oid ilovalar va o'yinlar: Interfaol ilovalar va o'yinlar lug'at ,grammatika va talaffuzni mashq qilishni yanada qiziqarli qiladi. Expand more

Imersive texnologiyalar: Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) o'quvchilar simulyatsiya qilgan real dunyo stsenariyalarida mashq qilishlari mumkin bo'lgan immersiv til o'rganish muhitini yaratish mumkin. Expand more

Onlayn hamkor vositalari: Talabalar ona tilida so'zlashuvchilar va boshqa o'quvchilar bilan onlayn bog'lanib suhbat va madaniy almashinuv imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Expand more

Qiyinchilik va muohazalar

Integratsiya: Texnologiyalarni samarali integratsiya qilish o'qituvchilardan puxta malaka rejalashtirish va kasbiy rivojlanishni talab qiladi.

Tenglik va foydalanish imkoniyati: Barcha talabalar texnologiyalardan teng foydalanish imkoniyatiga ega emas.

Instutlar barcha uchun inklyuziv ta'limni ta'minlashi kerak.

Muvozanatni topish: Texnologiya an'anaviy o'qitish usullarini o'rnini bosmasdan, to'ldirish kerak.

Xulosa: Men shuni xulosa qilib aytamanki, chet tillarni o'rganishning kelajagi innovatsion yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va o'qituvchining o'zgarmas roli uyg'unligidir. Ushbu elementlar birgalikda ishlaganda, talabalar globallashtan dunyoda samarali muloqot qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va ishonchga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili adabiyot. O'zbek tili (Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun)

Toshkent „Sharq“ nashriyot -matbaa konserni

Foydalangan manbalar

1. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yilda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“dagi 637-sonli qonuni (<https://lex.uz/docs/-5013007>)
2. Chet tillarini o'qitish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1875 sonli qarori. Toshkent. 10.12.2012.

3. Jo'rayeva S,G'offorova.M.(2022)Aplication of pedagogical technologies in teaching in teaching foreign language .models and methods in modern science.